

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 2 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 8, НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
VOLUME 8, ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2025

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридиневич
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Тўхтабасев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Diloram Babajanova O‘ZBEKISTONDA MILLATLARARO TOTUVLIK VA BAG‘RIKENGLIKNI TA‘MINLASHGA DOIR DAVLAT SIYOSATI.....	5
2. Ойбек Абдимўминов БМТ ИСЛОҲОТЛАРИ: СИЁСИЙ ҚАРАШЛАР, НАЗАРИЙ ЁНДАШУВЛАР ВА АМАЛИЙ ТАШАББУСЛАР.....	11
3. Sarvar Axmedov XX ASRNING 60-80 YILLARIDA O‘ZBEKISTONNING ILM-FAN SOHASIDAGI HAMKORLIK ALOQALARI.....	18
4. Nafosat Botirova ANTIK DAVR O‘RTA OSIYO XALQLARI JANG OLIB BORISH USLUBLARI.....	23
5. Дмитрий Епифанов АНАЛИЗ ДЕНЕЖНОЙ И НАЛОГОВОЙ РЕФОРМ БУХАРСКОГО ПРАВИТЕЛЯ АБДУЛЛА-ХАНА II ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ХАНСТВА.....	28
6. Istora Jo‘rayeva O‘ZBEKISTON XOTIN-QIZLARINING IJTIMOIIY-DEMOGRAFIK QIYOFASI.....	31
7. Xamdani Matyakubov TOSH DAVRIDA XO‘JALIK SOHASI, MADANIYAT VA IJTIMOIIY ALOQALAR (XORAZM VOHASI MISOLIDA).....	35
8. Sahodat Murtazova, Otabek Ziyodov O‘ZBEK ESTRADA SAN‘ATINING SHAKLLANISHI VA UNING ATOQLI VAKILLARI FAOLIYATI TARIXIDAN.....	43
9. Sevara Pulatova IKKINCHI JAHON URUSHI YILLARIDA O‘ZBEKISTONDA RASSOMLAR FAOLIYATINI SAFARBAR ETISH JARAYONLARI.....	48
10. Yoqubjon Tayronov TURKISTONDA MAHALLIIY BOYLARNING METSENATLIK FAOLIYATLARI XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR (Milliy matbuot materiallari asosida).....	53
11. Dildora Tursunova HUNARMANDCHILIK ASOSIDA XOTIN-QIZLAR BANDLIGINI TA‘MINLASH.....	59
12. Солижон Қудратов СИРДАРЁ ҲАВЗАЛАРИДА ДАВЛАТЧИЛИК ТИЗИМИНИНГ ПАЙДО БЎЛИШИ.....	63

Nafosat Xurmatbek qizi Botirova,
UrDU, Tarix kafedrası katta o‘qituvchisi, PhD.
E-mail: nafosatbotirova90@gmail.com

ANTI-K DAVR O‘RTA OSIYO XALQLARI JANG OLIB BORISH USLUBLARI

For citation: Nafosat Kh. Botirova. WAR STYLES OF THE PEOPLES OF ANCIENT CENTRAL ASIA. Look to the past. 2025, vol. 8, issue 2, pp.23-27

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14978640>

ANNOTATSIYA

Orolbo‘yi ko‘chmanchilari antik davrda nafaqat O‘rta Osiyo miqyosida balkim, O‘rtayer dengizigacha bo‘lgan hududlar hamda Sharqiy Yevropa dashtlarini o‘z ichiga olgan ulkan mintaqa doirasida siyosiy va ijtimoiy – iqtisodiy jarayonlarda nihoyatda faollashadilar. Zero, bir tarafdin Qadimgi Sharq mintaqasining katta hududlarini egallagan va Orolbo‘yi ko‘chmanchi qabilalarining bir qismini o‘z davlati tarkibiga qo‘shib olgan Eron – Ahamoniy-lari davlati bilan siyosiy – harbiy munosabatlarga kirishishi natijasida Orolbo‘yi ko‘chmanchi qabilalari mazkur ulkan hududdagi davlatlar va xalqlar harbiy san‘ati taraqqiyotiga ulkan hissa qo‘shdilar.

Kalit so‘zlar: “Skif”, “xunn”, Arxaik, Ko‘nauvaz, Kaparas, Kuyukqal’a, sovut, lat, niqob, “nayzali qo‘shin”.

Нафосат Ботирова,

УрГУ, старший преподаватель кафедры истории, PhD.
E-mail: nafosatbotirova90@gmail.com

СТИЛИ ВЕДЕНИЯ ВОИН НАРОДОВ ДРЕВНЕЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ

АННОТАЦИЯ

В древние времена островные поселенцы были чрезвычайно активны в политических, социальных и экономических процессах не только в масштабах Центральной Азии, но и огромного региона, включавшего Средиземное море и степи Восточной Европы. Ведь, с одной стороны, в результате вступления в политические и военные отношения с Ахеменидским государством Иран, занимавшим значительные территории региона Древнего Востока и включавшим в свое государство некоторые кочевые племена Приаралья, кочевые племена Приаралья на этой огромной территории страны и народы внесли большой вклад в развитие военного искусства.

Ключевые слова: «Скиф», «Гунн», Архаика, Конауваз, Капарас, Куюккала, совут, лат, маска, «копейное войско».

Nafosat Kh. Botirova,
UrSU, senior lecturer of the Department of History, PhD.

WAR STYLES OF THE PEOPLES OF ANCIENT CENTRAL ASIA

ABSTRACT

In ancient times, island settlers were extremely active in political, social and economic processes, not only on the scale of Central Asia, but also in a huge region including the Mediterranean Sea and the steppes of Eastern Europe. After all, on the one hand, as a result of entering into political and military relations with the Achaemenid state of Iran, which occupied large areas of the Ancient East region and included some of the nomadic tribes of the Aral Sea into its state, the nomadic tribes of the Aral Sea in this huge area countries and peoples made a great contribution to the development of military art.

Index Terms: "Scythian", "Hun", Archaic, Ko'nauvaz, Kaparas, Kuyukkala, sovut, lat, mask, "spear army".

1. Dolzarbligi:

Antik davrda butun Yevrosiyo dashtlaridagi kabi O'rta Osiyo ziroatkor aholisida, Xorazm, Parfiya, Yunon – Baqtriya, Qang', Kushon va Dovon (Farg'ona) kabi davlatlari qo'shinida ham "skif tipidagi" ikki, uch qirrali nayza o'qlar, kamalak o'qi qurol-aslahalarning asosini tashkil qilgan.

Bu kamonlar va kamon o'qlaridan tashqari, ko'chmanchilarga xos boshqa turdagi qurol – aslahalar ham mazkur davlatlar harbiy sohada foydalanilgan.

"Skif" tipidagi kamonlar O'rta Osiyo aholisidan tashkil topgan mahsus o'qchilar tomonidan mudofaa va hujum harakatlarida faol ishlatilgani ma'lum. Ular aholi manzillari madaniy qatlamlaridan ko'plab topilgan va ko'p hollarda yozma manbalarda qayd qilinadi. Kamon yoyi va uning kompleksi bo'lgan o'qdan foydalanishning qoidasini o'qchilar to'la darajada o'zlashtirib olgan bo'lishlari kerak[1,510 c.].

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Antik davr O'rta Osiyo xalqlari jang olib borish uslublari mavzusida ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Hozirda ham mavzu doirasida ko'plab izlanishlar davom etmoqda. Maqolani yozish davomida quyidagi tadqiqotchilarning izlanishlari qiyosiy tahlil qilinib o'rganildi.

Tadqiqotchi A. F. Medvedov fikriga ko'ra, "skif" tipidagi va undan so'ng "xunn" tipidagi kamonlarning yoyining ikki uch qismini birlashtirgan ipning tortilish darajasiga qarab, undan otilgan o'q dahshatli zarbani hosil qilgan[2,стр. 28]. Ayniqsa "xunn" kamonlari bu borada ancha ustunlikka ega bo'lib, shu asosda Xitoy va Mo'g'uliston hududlaridan tortib to Galliyagacha bo'lgan antik davr dunyosida asosiy harbiy aslahalardan biri bo'lgan[3,стр. 33].

Tadqiqotchi M. Mambetullaev fikriga ko'ra, miloddan avvalgi VII - VI asrlardan kirib kelgan skif kamon o'qi antik davrga kelib O'rta Osiyoda yanada keng tarqalgan[4,стр. 3].

S. P. Tolstov xulosasi bo'yicha ham, miloddan avvalgi VI-V asrlardayoq sak va sarmatlar uncha katta hajmda bo'lmagan kamon o'qlari bilan Orolbo'ylariga kirib kelib, tub aholini o'zlarining turli harbiy aslahalari bilan tanishtirganlar⁵, C. 211-227].

Jumladan, bu holatni O'rta Osiyo aholisining qo'shni hududlardagi aholi bilan aloqasi mavjudligi bois, skif o'qlari bilan tanish bo'lishlari ehtimoldan uzoq emas. Darhaqiqat, o'lkamiz geografik joylashishi jihatidan ularga qo'shni bo'lganligi uchun skif o'qlarining nafaqat Xorazm vohasiga, balki O'rta Osiyo hududlari bo'ylab tarqalishida ko'chmanchi qabilalarning ta'siri shubhasiz kuchli bo'lgan[6, C. 90.].

3. Tadqiqot natijalari:

Miloddan avvalgi I ming yillik o'rtalaridan boshlab, Xorazm vohasidagi qabilalar turmush tarzida ishlatiladigan mehnat qurollari tarkibini harbiy qurollar kompleksi tashkil etgan. Jamiyatda urushlar oddiy bir holat bo'lib qolgan bir paytda turli vazifalarni bajaruvchi qurol-aslahalar vujudga keldi. Arxaik, antik jamiyatida qurol-aslahalar, bronzadan qilingan uch qirrali, temirdan qilingan ikki qirrali kamon o'qlari, hanjar, qilich, sovut, lat, niqob kabi harbiy moslamalar mavjud bo'lgan. Miloddan avvalgi I asrdan skif kamon o'qlari asosida takomillashgan xunn kamon o'qlari

Yevrosiyo sarhadlariga keng tarqalgan. Xunlar kamoni o'qlarining keng sarhadlarga tarqalish sabablardan biri himoya vositalaridan biri bo'lgan qalqonning o'troq aholi o'rtasida keng tarqalganligidir. Masalan aholida himoya vosita sifatida qalqon paydo bo'lib, uning vazifasi kamoni o'qi zarbasini qaytarish bo'lgan. Xunlar kamoni o'qi uzunligi o'rtacha 120-160 sm tashkil qilgan[7, C. 33].

Xorazmning so'nggi antik davri Tuproqqal'dan bug'u shohidan ishlangan murakkab tarkibli uzunligi 160 sm bo'lgan kamoni o'qi topilgan. Bunday kamoni o'qlari Ko'nauvaz, Kaparas qala'laridan ham olingan[8, стр. 49-50]. Murakkab tarkibli kamoni o'qlari antik davrga oid bo'lgan Qo'yqirilganqal'ada, ilk o'rta asr shaharlari Kuyukqal'a, Katqal'alardan ham topilganligi ma'lum. IV-IX asrlarda Xorazmda oddiy va murakkab tarkibli kamoni o'qlari keng tarqalgan.

Xorazm tangalarida tasvirlangan suvoriyning chap qo'lida nayza ko'zga tashlanadi[9, таб. – IX]. Qo'yqirilganqal'a yodgorligi madaniy qatlamidan olingan sopol parchasida otliq chavandoz tasvirlangan. B.A.Litvinskiy, I.V.Pyankov ma'lumotlariga qaraganda, mil. avv VI asrdan boshlab, nayza quroli massagetlar tomonidan keng qo'llanilib, xatto maxsus "nayzali qo'shin" mavjud bo'lgan[10, стр. 40].

Antik davr Orolbo'yi va xususan O'rta Osiyo xalqlari harbiy san'atining eng dolzarb muammolaridan biri bu og'ir qurollangan otliq qo'shinning alohida turi "katafraktariylar" qo'shining paydo bo'lishi hududi masalasidir. Chunki, bir guruh olimlar bu turdagi qo'shinning paydo bo'lishini o'troq aholi, xususan, Xorazm vohasi bilan bog'lasalar[11, C.66-85.], bir guruh olimlar esa bu qo'shin turi Aleksandr Makedonskiyning yurishlari bilan bog'lab, uning goplitlardan iborat falangasiga qarshi mazkur turdagi otliq qo'shinlarning paydo bo'lishiga olib kelganligini ta'kidlaydilar[12, C. 21-31].

Uchinchi guruh tadqiqotchilari esa "katafraktariylar" Sharqiy Yevropaning ulkan dasht hududlarida yashagan skif – sarmat qabilalari olamida birinchi bo'lib, bu turdagi qo'shin shakllanganligini qayd qiladilar[12, C. 286–296] Ammo, har qanday holatda ham mazkur qo'shin turining paydo bo'lishi ko'chmanchi qabilalar bilan uzviy bog'liq bo'lib, bu jarayonda Orolbo'yi ko'chmanchi qabilalari ham o'zlarining hissalarini qo'shganliklari aniq.

Yozma manbalar va arxeologik tadqiqotlar ma'lumotlarining chuqur qiyosiy tahliliga asoslangan so'nggi tadqiqotlar natijalari ham, antik davrda og'ir qurollangan otliq jangchilarning paydo bo'lishi borasidagi fikrlarda bu turdagi jangchilarning paydo bo'lishi ko'proq Orolbo'yi ko'chmanchi qabilalari harbiy ish sohasidagi faoliyatiga bog'liqligi borasida yakdil xulosaga kelingan[12, C. 184-188].

Bu borada ayniqsa, tadqiqotchilardan ko'chmanchilar harbiy san'ati mavzusi bo'yicha juda ko'plagan tadqiqotlar olib borgan A.M. Xazanovning fikri diqqatga sazovor. Uning fikriga ko'ra, katafraktariylar Yevrosiyoning ko'chmanchi qabilalari dunyosi, ayniqsa Orolbo'yi ko'chmanchi qabilalari bilan O'rta Osiyo va Eronning o'troq dehqonchilik vohalari doimiy aloqalari sharoitida vujudga kelgan[13, C. 13 – 14].

Himoya vositalari bilan otliq askarlarning paydo bo'lishi tadqiqotchilar o'rtasida turli fikrlar mavjud. V.V.Tarn otliq askarlarning paydo bo'lishini O'rta Osiyo cho'llarida faoliyat olib borgan qabilalar bilan bog'laydi[14, стр. 75].

B.A.Litvinskiy fikricha, metalldan bo'lgan himoya vositalari O'rta Osiyoda mil.avv VIII-VII asrlarda, uning taraqqiyoti esa mil.avv V-IV asrlarga tegishli bo'lgan[15, стр. 126].

S.P. Tolstov fikricha, Xorazmda og'ir qurollangan otliq va nayzali piyoda askarlarning o'zaro harakati Makedon taktikasi asosida vujudga kelgan[16, стр. 211-227]. Tadqiqotchining fikriga qo'shilish qiyin.

G.A.Pugachenkova fikricha, og'ir himoya vositalari bilan qurollangan piyoda va yaxshi qurollangan otliq askarlar temir qilichi bilan dasht va yarim dasht hududlarida paydo bo'lmasdan Baqtriya, Parfiya dehqonchilik vohalarida mil. avv. II asrda paydo bo'lib, shimolga yarim ko'chmanchi qabilalarga, keyin esa Xorazmda paydo bo'lgan[17, стр. 43]

Bu masalada A.M.Xazanov fikri xaqiqatga yaqin bo'lib, ya'ni, yaxshi qurollangan va himoyalangan otliq askarlar Yevrosiyoning ko'chmanchi va O'rta Osiyoning o'troq aholisi bilan o'zaro aloqalari tasirida Yevrosiyo cho'llarida paydo bo'lgan[18, стр. 13-14].

Ye. V. Chernenko fikricha, himoya vositasiga ega bo‘lgan otliq askarlar mil.avv. V asrda Qora dengiz bo‘yidagi skiflarda, metalldan bo‘lgan himoya vositasi Old Osiyoga yurishi vaqtida Ossuriyaliklar, Urartlar va Midiyaliklarning himoya vositalaridan tanishgandan keyin paydo bo‘lgan[19, стр. 143-154].

4. Xulosa:

Qadimgi va o‘rta asrlar Orolbo‘yi ko‘chmanchi qabilalari manzilgohlarida olib borilgan arxeologik tadqiqotlar va shu tadqiqotlar jarayonida topilgan ashyolarni ilmiy jihatdan chuqur tahlil qilish, ularni yozma manbalar ma‘lumotlari bilan umumlashtirgan holda o‘rganish asosidagina kutilgan natijalarga ega bo‘lish mumkin. Darhaqiqat yozma manbalarda qurol-aslahalarning ashyosi, uning shakli to‘g‘risida ma‘lumot bersa, moddiy ashyolar esa tarixiy davr va uning turli bosqichlarida shakllanish jarayonini yoritishda qo‘l keladi. Qurol-aslahalarning xilma-xilligi ajdodlarimiz harbiy mazmunga ega bo‘lgan qurollarni ishlab chiqarishda jamiyat taraqqiyoti darajasiga mos bilimga ega bo‘lganliklarini izohlaydi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1.Хазанов А. М. Кочевники и внешний мир. Изд. 4-е, доп. — СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2008.— 510 с. (Khazanov A.M. Nomads and the outside world. Ed. 4th, add. – St. Petersburg: Faculty of Philology and Arts of St. Petersburg State University, 2008. – 510 p.)

2.Медведов. А. Ф. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел, VIII – XIV вв.). (Археология СССР. Свод археологических источников. Вып. Е. 1-36). М, “Наука”, 1966, стр. 28. (Medvedov. A.F. Hand-held throwing weapons (bow and arrows, crossbow, VIII – XIV centuries). (Archaeology of the USSR. Code of archaeological sources. Issue E. 1 - 36). М, “Science”, 1966, p. 28.

3.Хазанов А. М. Сложные луки евразийских степей и Ирана в скифо - сарматскую эпоху. Материальная культура народов Средней Азии и Казахстана. – М.: Наука, 1966. – С.33. (Khazanov A.M. Compound bows of the Eurasian steppes and Iran in the Scythian-Sarmatian era. Material culture of the peoples of Central Asia and Kazakstran. – М.: Nauka, 1966. – P.33.)

4.Мамбетуллаев. М. М. Вооружение и военное дело Хорезма.// Археология Приаралья.// Вып. №У1, Нукус, 2003, стр. 3. (Mambetullayev. M. M. Armament and military affairs of Khorezm. // Archeology of the Aral Sea region. // Vol. No. U1, Nukus, 2003, p 3.)

5.Толстов.С.П. Древний Хорезм. М., Наука, 1908. – С. 211-227. (Tolstov.S.P. Ancient Khorezm. М., Nauka, 1908. – pp. 211-227.)

6.Хазанов А. М. Кочевники и внешний мир. – С. 90. (Khazanov A.M. Nomads and the outside world. – P. 90)

7.Хазанов А. М. Сложные луки евразийских степей... – С.33. (Khazanov A. M. Complex bows of the Eurasian steppes... – P.33.)

8.Коляков. С. М. Мастерская по обработке рога и кости в крепости Капарас.// Этнография и археология Средней Азии.// М, “Наука”, 1979, стр. 49-50. (Kolyakov. S. M. Workshop for processing horn and bone in the Kaparas fortress. // Ethnography and archeology of Central Asia. // М, “Science”, 1979, pp. 49-50.)

9. Вайнберг Г.И. Монеты древнего Хорёзма. М. «Наука» 1977, таб-IX.

Weinberg G.I. Coins of ancient Khorezm. М. “Science” 1977, tab – IX.

10. Литвинский, Б.А. Пьянков. И.В Военное дело у народов Средней Азии в VI-IV вв. до н.э М., «Наука», ВДИ. N3, 1966,стр. 40. (Litvinsky, B.A.Pyankov.I.V Military affairs among the peoples of central Asia in the VI – IV centuries BC М., “Science”, VDI. N3, 1966, p. 40)

11. Ольбрихт М.- Я. К вопросу о происхождении конницы катафрактов в Иране и Средней Азии.// Роль номадов евразийских степей в развитии мирового военного искусства. Научные чтения памяти Н.Э. Масанова.// Алматы: LEM. 2010. – С.66-85. (Olbricht M. – Ya. On the issue of the origin of the cataphract cavalry in Iran and Central Asia. // The role of the

nomads of the nomads of the Eurasian steppes in the development of world military art. Scientific readings in memory of N.E. Masanova. // Almaty: LEM. 2010. – P.66-85.)

12. Иванов С.С. К вопросу о тяжелой кавалерии в древней Средней Азии на основе остракона из Хумбуз-тепе // Сборник статей международного форума молодых ученых стран СНГ. Ч. III. – Алматы, 2012. – С. 184-188 (Ivanov S.S. On the Issue of heavy cavalry in ancient Central Asia based on the ostrakon from Khumbuz-tepe // Collection of articles of the international forum of young scientists from the CIS countries. Part III. – Almaty, 2012. – P.184-188)

13.Хазанов А.М. Сложные луки евразийских степей и Ирана в скифо-сарматскую эпоху.// Материальная культура народов Средней Азии и Казахстана. М.: Наука, 1966. – С. 13 – 14. (Khazanov A.M. Compound bows of the Eurasian steppes and Iran in the Scythian – Sarmatian era. // Material culture of the peoples of Central Asia and Kazakhstan. M: Nauka, 1966. – P. 13-14)

4. Хазанов А.М. Очерки военного дела Сарматов.М., Наука, 1971,стр. 75. (Khazanov A.M. Essays on military affairs Sarmatov. M., Nauka, 1971, p. 75.)

15. Литвинский. Б.А. Древние кочевники «Крыша Мира», М, «Наука», 1972, стр. 126. (Litvinskiy. B. A. Ancient nomads “Roof of the World”, M, “Science”, 1972, p. 126)

16. Толстов.С.П. Древний Хорезм. М., Наука, 1908,стр. 211-227. (Tolstov. S.P. Ancient Khorezm. M., Nauka, 1908, pp. 211-227.)

17. Пугаченкова Г.А. О панцирном вооружении Парфянского и Бактрийского воинства. М, «Наука», ВДИ. N2, 1966,стр. 43. (Pugachenkova G.A. About the armored weapons of the Parthian and Bactrian armies. M, “Science”, VDI. N2, 1966, p. 43.)

18. Хазанов А.М Сложные луки Евразийских степей и Ирана в Скифо-Сарматскую эпоху.Материальная культура народов Средней Азии и Казахстана. М., Наука, 1966,стр. 13-14. (Khazanov A.M. Compound bows of the Eurasian steppes and Iran in the Scythian – Sarmatian era. // Material culture of the peoples of Central Asia and Kazakhstan. M: Nauka, 1966. – P. 13-14)

19. Черненко Е.В.Скифский доспех и копья. Кн. Древности Скифо-сарматского времени. М., «Наука», 1968,стр. 143-154 (Chernenko E.V. Scythian armor and spears. Book Antiquities of the Scythian-Sarmatian time. M., “Science”, 1968, p. 143-154).

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 2 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 8, НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST

VOLUME 8, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000